

ESTUDIO DE LA REACCIÓN DE AZA DIELS-ALDER SOBRE DIENOS CONJUGADOS HALOGENADOS

Rafael G. Uceda¹, Esther Roldan-Molina², Jorge A. R. Navarro² y J. Enrique Oltra¹

¹Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, C/ Severo Ochoa s/n, 18071, Granada.

²Departamento de Química Inorgánica, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, C/ Severo Ochoa s/n, 18071, Granada.
rafauceda@correo.ugr.es

Palabras clave: síntesis orgánica, Diels-Alder, PTAD, dienos halogenados

Uno de los intereses fundamentales de la Síntesis Orgánica es la formación de enlaces carbono-carbono (C-C) y carbono-heteroátomo (C-X), a fin de poder sintetizar moléculas de alta complejidad estructural usando sustratos sencillos. Una de las estrategias más empleadas para este fin es la venerable reacción de Diels-Alder, descrita por primera vez en 1928 [1] y merecedora del Premio Nobel de Química 1950.

La reacción de Diels-Alder ha sido empleada de forma exitosa en la síntesis de múltiples y variados productos naturales con función biológica [2] y su estudio sigue siendo obligado. En una reacción de Diels-Alder se requieren un dieno (especie A de la Figura 1, se trata de un compuesto con dos dobles enlaces) y un dienófilo (especie B de la Figura, es una especie con generalmente un doble enlace), que reaccionan dando lugar a un ciclo de seis miembros (especie C), también muy comunes en las estructuras de productos naturales biológicamente activos.

Fig. 1. Reacción Diels-Alder típica entre el butadieno (dieno, A) y el etileno (dienófilo, B) para dar lugar al cicloaducto C.

Típicamente, se han usado dienos ricos en electrones (sustituidos con grupos que aportan densidad electrónica) y dienófilos electrónicamente pobres (incorporando grupos que retiran densidad electrónica). No obstante, la importancia de la reacción de Diels-Alder nos obliga a estudiarla en todos los contextos y por ello en este trabajo se abordan reacciones de Diels-Alder usando dienos pobres en electrones. Los dienos son pobres en electrones por incluir halógenos en su estructura, que en virtud de su electronegatividad retiran densidad electrónica. Además, el dienófilo usado, conocido como PTAD y uno de los más vigorosos que existen, incluye átomos de nitrógeno en su estructura, lo que conduce a productos muy nitrogenados con posibles propiedades biológicas.

En el trabajo se han sintetizado cuatro productos tricíclicos a partir de sustratos acíclicos en solo dos etapas de reacción y con elevados rendimientos globales (68-81%), mostrando el potencial de la metodología propuesta. El esquema general de síntesis se puede observar en la Figura 2. Se han estudiado además diferentes variables como el tamaño de anillo, la diversidad funcional o el impedimento estérico, mejorando los resultados previos tanto para el dienófilo como para los dienos [3]. Todos estos resultados han motivado la reciente publicación del trabajo [4].

Fig. 2. Esquema general de síntesis. Se obtiene un producto tricíclico.

Agradecimientos

Los autores agradecen a la Junta de Andalucía por la concesión del proyecto P18-RT-612. Esther Roldán-Molina agradece a la Universidad de Granada (UGR) su contrato de investigación posdoctoral. Rafael García-Uceda agradece a la Universidad de Granada (UGR) la concesión de su beca de Inicio a la Investigación.

Referencias

- [1] Diels, O.; Alder, K. Synthesen in der hydroaromatischen Reihe. *Justus Liebigs Ann. Chem.* **1928**, 460, 98-122
- [2] Alrededor de 2000 referencias en Sci Finder incluyen la Diels-Alder en la síntesis de productos naturales. Algunos reviews revelantes son: a) Nicolaou, K.C.; Snyder, S.A.; Montagnon, T.; Vassilikogiannakis, G. The Diels-Alder Reaction in Total Synthesis. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2002**, 41, 1668- 1698; b) Takao, K.; Munakata, R.; Tadano, K. Recent Advances in Natural Product Synthesis by Using Intramolecular Diels-Alder Reactions. *Chem. Rev.* **2005**, 105, 4779-4807; c) Gregoritz, M.; Brandl, F.P. The Diels-Alder Reaction: A Powerful Tool for the Design of Drugs Delivery Systems and Biomaterials. *Eur. J. Pharm. Biopharm.* **2015**, 97, 438- 453; d) Yang, B.; Gao, S. Recent advances in the application of Diels–Alder reactions involving o-quinodimethanes, aza-o-quinone methides and o-quinone methides in natural product total synthesis. *Chem. Soc. Rev.* **2018**, 47, 7926-7953.
- [3] Roldan-Molina, E.; Nievas, M.M.; Navarro, J.A.R.; Oltra, J.E. CpTiCl₂-Catalyzed Cross-Coupling between Internal Alkynes and Ketones: a Novel Concept in the Synthesis of Halogenated, Conjugated Dienes. *Chem. Eur. J.* **2020**, 26, 8296–8301.
- [4] G. Uceda, R.; Roldan-Molina, E.; Navarro, J.A.R.; Oltra, J.E. The Aza Diels-Alder Reaction on Brominated Conjugated Dienes. *Eur. J. Org. Chem.* **2021**, 2003–2005.